

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБРОСА УГЛЯ И ГАЗА

Соболев В.В.

доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры строительства, геотехники и геомеханики,
Национальный технический университет «Днепропетровская полдигтехника»
г. Днепр, Украина

MATHEMATICAL MODEL OF COAL AND GAS EMISSION

Sobolev V.

Doctor of Technical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics
Dnipro University of Technology, Ukraine

АННОТАЦИЯ

Предложена физико–математическая модель процесса выброса угля и газа, которая базируется на уравнении фильтрации газа. Модель учитывает напряженное состояние угольного массива, при этом не учитывает свойств выбросоопасных углей: электретный потенциал, степень химической активности, роль дополнительного запаса энергии микроструктуры угля и активную генерацию газа непосредственно в процессе выброса угля в выработанное пространство. Показано, что абсолютные значения критериев опасности выбросов угля, не известны.

ABSTRACT

A physico mathematical model of the process of coal and gas ejection is proposed, which is based on the gas filtration equation. The model takes into account the stress state of the coal mass, but does not take into account the properties of outburst hazardous coals: electret potential, the degree of chemical activity, the role of the additional energy reserve of the coal microstructure, and active gas generation directly in the in the process of ejection of the hive into the mined-out space. It is shown that the absolute values of the coal emission hazard criteria are not known.

Ключевые слова: фильтрация газа, напряженное состояние, газодинамическое явление, дифференциальные уравнения, численные решения.

Keywords: gas filtration, stress state, gas dynamic phenomenon, differential equations, numerical solutions.

Несмотря на большое количество критериальных параметров внезапного выброса, вошедших в нормативные документы по безопасной разработке угольных пластов, физическая или математическая связь между ними в настоящее время не установлена. В этом нет ничего удивительного, поскольку решаемая задача включает достаточно много параметров, характеризующих физико-химические свойства угля и газа [1], напряженного состояния среды [2], техногенного воздействия на угольный массив [3].

Газодинамическое явление в форме выброса угля и газа условно можно разбить на три фазы: первая – формирование условий для его протекания, вторая – собственно сам выброс, третья – затухание этого процесса [4]. С точки зрения безопасности проведения работ при добыче угля наибольший интерес представляет первая фаза, поскольку сдерживать процесс выброса невозможно или малоэффективно. Считается общепризнанным и все еще актуальным направлением исследований вопрос развития первой фазы, которая обусловлена фильтрационными процессами газа в углях (в частности, образованием вторичной фильтрационной сети), т. е. пористой среды, а вторая фаза – газодинамическое движение двухфазной среды газ+уголь. Исследуем закономерности формирования начальной стадии внезапного выброса. Очевидно, что для

проверки каких-либо физических моделей, гипотез, эффективности проводимых мероприятий и т.д. необходимо математическое моделирование, которое способно наиболее полно описать реальные процессы в углях.

В настоящей работе предложена математическая модель, в которой использована теория численного решения дифференциального уравнения фильтрации и учтены реальные параметры напряженного состояния угольного пласта.

Основным уравнением газовой динамики есть уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \vec{v} = 0. \quad (1)$$

Используем уравнение (1) к рассматриваемой нами задаче фильтрации газа в поровую среду.

Во-первых, сделаем замену:

$$\rho \rightarrow \rho(p)m(p),$$

где $\rho(p)$ – истинная плотность газа, $m(p)$ – пористость материала. Во-вторых, воспользуемся законом фильтрации газа – законом Дарси: $\vec{v} = -k(p)\operatorname{grad}P$, где \vec{v} – скорость движения флюида, $k(p)$ – коэффициент фильтрации – функция давления.

В этом случае уравнение (1) преобразуется к виду:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho(p)m(p)) = \text{div}(\rho(p)k(p) \text{grad} p).$$

Для одномерных задач это уравнение имеет вид:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho(p)m(p)) = \frac{1}{r^n} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r^n \rho(p)k(p) \frac{\partial p}{\partial r} \right),$$

где $n = 0, 1, 2$ для плоской, цилиндрической, сферической симметрий соответственно.

Большинство явлений, проявляющихся при гидродинамическом воздействии на горные породы, обусловлены таким их качеством, как пористость. Количественной характеристикой пористости является отношение объема пор к общему объему породы. Естественно считать, что пористость зависит от напряженного состояния, в котором находится порода. Разумным упрощением рассматриваемой задачи может служить предположение о неизменности плотности скелета угля при нагружении. Другими словами, объем рассматриваемой породы может изменяться только за счет изменения объема пор.

Выделим из угольного пласта некоторый элементарный объем V , который представим в виде

$$dV = dV_n + dV_{ск},$$

где dV_i – объем порового пространства $V_{\text{п\ddot{e}}}$ – объем скелета.

Если этот объем находится в ненагруженном состоянии, то истинная (исходная) пористость определится выражением

$$m_0 = \frac{dV - dV_{ск}}{dV} \Big|_{\sigma_{ij}=0}. \quad (2)$$

В нагруженном состоянии выделенная область вещества займет объем dV' . Учитывая условие несжимаемости кристаллического материала, представим выражение для пористости нагруженного вещества в виде

$$m = \frac{dV' - dV_{ск}}{dV'} \Big|_{\sigma_{ij} \neq 0}. \quad (3)$$

Из механики сплошных сред известно, что в первом приближении изменение объема при деформировании можно представить в виде

$$dV' = dV(1 + \varepsilon_{ii}),$$

где $\varepsilon_{ii} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$ – сумма главных значений тензора деформации.

Подставив это выражение в формулу (3), получим

$$m = \frac{m_0 + \varepsilon_{ii}}{1 + \varepsilon_{ii}}. \quad (4)$$

Уравнение устанавливает связь пористости деформированного материала с истинной пористостью вещества (не подверженного каким-либо воздействиям).

Дальнейшее рассмотрение задачи будем проводить в приближении теории упругости. Воспользуемся обобщенным законом Гука

$$\varepsilon_{ij} = \left(\frac{1+\nu}{E} \cdot \sigma \right)_{ij} - \delta_{ij} \left(\frac{\nu\sigma}{E} \right)_{kk},$$

где ν – коэффициент Пуассона, E – модуль Юнга.

Таким образом,

$$dV' = dV \left(1 - \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) \right).$$

В нетронутом горно-техническими работами угольном пласте имеют место соотношения

$$\sigma_x = \gamma H - P_{nl}, \quad \sigma_y = \lambda \gamma H - P_{nl},$$

$$\sigma_z = \lambda \gamma H - P_{nl},$$

где γ – удельный вес вышележащих пород, H – глубина залегания угольного массива, λ – коэффициент бокового распора.

В процессе ведения горных работ напряженное состояние естественно, изменится и в общем случае, учитывающем движение флюида в поровом пространстве при гидродинамическом воздействии, будет иметь вид:

$$\sigma_z = Z - P, \quad \sigma_y = Y - P, \quad \sigma_x = X - P,$$

где X, Y, Z – напряжения по осям x, y, z соответственно – функции координат и времени, P – давление газа в угольном пласте.

Для нетронутого пластового состояния можно ввести пластовую пористость $m_{пл}$, которая равна

$$m_{nl} = \frac{m_0 - \frac{(1-2\nu)}{E} (\gamma H (1+2\lambda) - 3P_{nl})}{1 - \frac{(1-2\nu)}{E} (\gamma H (1+2\lambda) - 3P_{nl})}. \quad (5)$$

Так как на практике приходится пользоваться не величиной m_0 , а $m_{пл}$, то желательно установить функциональную связь пористости материала, подверженного технологическим воздействиям, с пористостью нетронутого пласта – $m(m_{пл})$. Исключая m_0 из уравнений (4), (5), получаем:

$$m = 1 - (1 - m_{nl}) \frac{1 - \frac{(1-2\nu)}{E} (\gamma H (1+2\lambda) - 3P_{nl})}{1 - \frac{(1-2\nu)}{E} (X + Y + Z - 3P)}. \quad (6)$$

Таким образом, получена функциональная зависимость пористости материала от напряженного состояния (X, Y, Z) и давления газа (P) при гидродинамическом воздействии на этот материал. Этот подход был разработан совместно с Софийским К.К.

Описание движения газа в поровой среде принципиально отличается от описания фильтра-

ции жидкости. Это обусловлено в основном необходимостью учета сжимаемости газа. В первом приближении воспользуемся уравнением изотермы

$$\rho = B \cdot P.$$

где B – константа.

Подставив это выражение в левую часть уравнения неразрывности, получим

$$\frac{\partial m}{\partial P} = 3(1 - m_{nl}) \cdot \frac{\left(1 - \frac{1-2\nu}{E} (\gamma H(1+2\lambda) - 3P_{nl})\right)}{\left(1 - \frac{1-2\nu}{E} (X+Y+Z - 3P)\right)^2} \cdot \frac{1-2\nu}{E}.$$

Учитывая предыдущие рассуждения (выводы), получаем выражение для левой части уравнения

$$B \frac{\partial P}{\partial t} \left[1 - (1 - m_{nl}) \cdot \frac{\left(1 - \frac{1-2\nu}{E} (X+Y+Z)\right) \left(1 - \frac{1-2\nu}{E} (\gamma H(1+2\lambda) - 3P_{nl})\right)}{\left(1 - \frac{1-2\nu}{E} (X+Y+Z - 3P)\right)^2} \right].$$

Правую часть уравнения представим в виде:

$$B \frac{1}{r^n} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^n P k(P) \frac{\partial P}{\partial r} \right).$$

В результате получаем такое выражение для уравнения неразрывности:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = H \frac{1}{r^n} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^n P \cdot k(P) \frac{\partial P}{\partial r} \right),$$

где

$$H = \frac{\left(1 - \frac{1-2\nu}{E} \cdot (X+Y+Z - 3P)\right)^2}{1 - (1 - m_{nl}) \left(1 - \frac{1-2\nu}{E} \cdot (X+Y+Z)\right) \left(1 - \frac{1-2\nu}{E} \cdot (\gamma H(1+2\lambda) - 3P_{nl})\right)}.$$

Общая постановка задачи гидродинамического течения газа в пористой среде сводится к решению уравнения фильтрации с меняющимися в определенные моменты времени краевыми условиями. Это происходит при возникновении отколов пористой среды в результате фильтрации газа. Поэтому если использовать аналитические методы решения, то задача разбивается на несколько подзадач: задачу фильтрации для всей рассматриваемой области и задачи фильтрации для подобластей, возникающих при разрушении материала. Естественно, что такой подход является слишком громоздким и, если учесть нелинейность уравнения фильтрации, – практически нереальным для осуществления. Единственным выходом из этого положения может быть применение численных методов решения дифференциальных уравнений в частных производных. Среди них наибольшее распространение получили разностные методы решения задач, основанные на замене производных конечными разностями.

Теория построения разностных схем для различных по типу уравнений и систем уравнений детально изложена в работе [5]. Прежде чем перейти к разработке разностной схемы численного расчета

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho m) = B \cdot \frac{\partial P}{\partial t} \left[P \frac{\partial m}{\partial P} + m \right].$$

Используя функциональную зависимость $m(P)$, получим

сформулируем общую постановку математической задачи.

Уравнение фильтрации

$$\frac{\partial P}{\partial t} = H(P) \frac{1}{r^n} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^n K(P) \frac{\partial P}{\partial r} \right),$$

краевые условия

$$P(r_0, t) = f(t) + P_{nl}, \quad P(\infty, t) = P_{nl}, \quad f(0) = 0,$$

где $f(t)$ – функция изменения давления на границе среды, P_{nl} – поровое давление газа в угольном пласте.

Для решения задачи систему уравнений необходимо дополнить условием разрыва материала – критерием разрушения. Физическая картина процесса разрушения сводится к следующему. В результате случайного обнажения какой-либо поверхности в угольном веществе происходит быстрая фильтрация газа из пористой среды в забой. При этом, градиент давления флюида на данной поверхности резко возрастает. Величина градиента зависит от фильтрационных свойств угля (вязкости, коэффициента проницаемости). Наличие градиента давления вызывает движение газа в порах, а следовательно, имеет место перенос импульса, плотность потока которого равна дополнительным

напряжениям в конденсированной среде, вызванным этим движением. В зависимости от знака градиента давления сила может быть направлена или в сторону свободного пространства или в сторону нагружаемого материала. В рамках рассматриваемой задачи в дальнейшем будем учитывать растягивающие напряжения, которые и являются причиной разрушения материала при внезапных выбросах угля.

Прежде всего, введем понятие "силового" критерия разрушения, суть которого сводится к следующему: разрушение материала наступает только в том случае, если на какой-либо поверхности растягивающие напряжения превышают соответствующий предел прочности:

$$\sigma_s \geq \sigma_p,$$

где σ_s – величина растягивающих напряжений, σ_p – предел прочности материала на растяжение.

В плоском случае сила, действующая на элементарный объем длиной dr и площадью сечения S_0 , равна

$$S_0 \frac{dP}{dr} \cdot dr,$$

где r – линейная координата выбранного объема.

В квазистатическом приближении, когда можно принимать величину скорости распространения упругих возмущений равной бесконечности, сила в сечении с координатой R равняется

$$F(R) = m \cdot S_0 \int_0^R \frac{dP}{dr} dR = m \cdot S_0 (P(R) - P(0)),$$

где m – пористость вещества, учитывающая тот факт, что в создании напряженного состояния участвует только флюидная часть материала.

В результате получаем, получаем силовой критерий разрушения:

$$\sigma_s(R) = \frac{F(R)}{S_0} = [P(R) - P(0)] \cdot m \geq \sigma_p,$$

Гидродинамический разрыв материала возможен только в том случае, когда в некотором сечении выполняется как силовой критерий, так и энергетический. Суть энергетического критерия сводится к следующему. При обратной фильтрации силы гидродинамического давления в порах выполняют работу по перемещению флюида, часть которой затрачивается на растяжение остова пористой среды, а именно:

$$\omega = \{(r_i, t_j) \mid r_{i+1} = r_i + h_i, \quad t_{j+1} = t_j + \tau_j,$$

$$i = 0, 1, 2, \dots, N, \quad j = 0, 1, 2, \dots, \quad r_0 = R_0, \quad r_N = R_N, \quad t_0 = 0\},$$

где N – количество счетных точек по пространственной координате r , R_0 – начальная координата счетной области, R_N – конечная координата счетной области, h_i – пространственный шаг, τ_i – временной шаг.

Разностный аналог уравнения (1) имеет вид [5]:

$$dA = mpudt.$$

Учитывая, что $u = -k \frac{\partial P}{\partial r}$, получаем математическое выражение для энергетического критерия разрушения:

$-m \int_0^{t_j} k(p) \left(\frac{\partial P}{\partial r} \right) \cdot P dt \geq 2g_s,$

где g_s – удельная энергия образования новой поверхности.

Знак "-" в левой части взят по той причине, что нас интересуют только те объемы вещества, где $u < 0$, ($\frac{dP}{dr} > 0$), то есть те объемы, где вещество испытывает растягивающее воздействие со стороны движущегося флюида.

Образование свободной поверхности при отколе резко меняет условия задачи, а именно, в точке разрыва (обозначим ее как r_i) давление следует приравнять давлению газа в выработке

$$P(r_i, t) = P(r_0, t), \quad t \geq t_j.$$

Физическим обоснованием этого условия является следующее. Так как скорость переноса упругих возмущений в твердой пористой среде очень высока – порядка километра в секунду, то можно принять, что при образовании свободной поверхности давление флюида в порах в месте разрыва материала "мгновенно" устанавливается равным давлению на границе области воздействия. В настоящей постановке задачи учитываются реальные характеристики среды, симметрия задачи (плоская, цилиндрическая, сферическая), размеры границы области нагружения r_0 , характеристики процесса гидродинамического воздействия.

Для численного решения дифференциальных уравнений рассматриваемого типа чаще всего используются неявные разностные схемы, несмотря на их громоздкость и трудности реализации. Обусловлено это, в первую очередь, большой их устойчивостью к неточностям машинного вычисления и изменениям входных данных. Кроме того, по сравнению с явными разностными схемами, ограничение на величину шага по времени является не слишком жестким, что значительно ускоряет скорость расчета.

В области определения функции $P(r, t)$ введем пространственно–временную сетку

$$\frac{P_i^{j+1} - P_i^j}{\tau} = \frac{H_i^j}{\hbar_i r_i^n} \left\{ r_{i+1/2}^n a_{i+1/2}^j \left[\sigma \frac{P_{i+1}^{j+1} - P_i^{j+1}}{h_{i+1}} + (1-\sigma) \frac{P_{i+1}^j - P_i^j}{h_{i+1}} \right] - r_{i-1/2}^n a_{i-1/2}^j \left[\sigma \frac{P_i^{j+1} - P_{i-1}^{j+1}}{h_{i-1}} + (1-\sigma) \frac{P_i^j - P_{i-1}^j}{h_{i-1}} \right] \right\} + \varphi_i^j,$$

где $0 \leq i \leq N$, $j \geq 0$, $\hbar_i = 0,5(h_i + h_{i-1})$, $h_{i+1} = r_{i+1} - r_i$, $a_{i+1/2}^j = 0,5(K_{i+1}^j + K_i^j)$.

Эта неявная разностная схема решалась методом прогонки. Точность аппроксимации при по координате и времени при $\sigma = 0,5$ равнялась двум.

Здесь шаг по времени обозначен как τ вместо τ_j . Кроме этого, для решения более сложных задач в уравнении добавлена функция φ_i^j , то есть вместо однородного уравнения рассматривается более общее уравнение – неоднородное.

Установление общих закономерностей гидродинамического воздействия на угольный массив в настоящее время является довольно сложной задачей, решение которой связано с необходимостью преодоления как чисто математических трудностей, обусловленных резкой сменой граничных условий, большим объемом вычислительных операций, так и с многопараметричностью задачи. Таким образом, для решения этой задачи теории оптимального управления, а значит, решения самостоятельной сложной проблемы. В связи с этим необходимо установить частные закономерности, знание которых является необходимым условием при проведении экспериментальных исследований и для усовершенствования математической модели.

Перечислим основные параметры задачи:

$\nu = 0,18$ коэффициент Пуассона; $E = 2,5 \cdot 10^4$ Па – модуль Юнга; $H = 1000$ м – глубина залегания угольного пласта; $m_{пл} = 0,05$ – пористость угля; $P_{пл} = 2 \cdot 10^6$ Па – давление газа в угольном пласте; $k_0 = 4,4 \cdot 10^{-12}$ (м²/(Па·с)) –; $k_1 = 4,4 \cdot 10^{-19}$ (м²/(Па²·с)) – коэффициент фильтрации газа, представляемый в виде $k = k_0 + k_1 p$; $P_k = 10^5$ Па – давление газа в лаве; $\sigma_p = 10^5$ Па – прочность угля на разрыв; $g_s = 10$ Па· м – удельная энергия образования свежей поверхности; $T_c = 0,1$ с – время сброса давления на поверхности обнажения.

Исследуем влияние основных параметров задачи на инициирование процесса внезапного выброса, а именно, на инициирование трещинообразования угольного массива. В настоящих расчетах

размер расчетной области был выбран $R_N = 4$ м, количество счетных точек $N = 1000$. Все остальные параметры равны приведенным выше.

Скорость сброса давления определялась по формуле

$$P(0) = P_{пл} - \frac{t}{T_c} (P_{пл} - P_k).$$

В качестве изменяемого параметра была выбрана прочность угля на разрыв σ_p , равная $\sim 10^5$ Па. Как показали расчеты, величина σ_p проявляет характер критической величины: если этот параметр меньше определенного значения, то процесс сброса давления и последующего вытекания газа сопровождается трещинообразованием угольного массива, то есть создаются условия для реализации процесса внезапного выброса. В случае если прочность угля на разрыв превышает критическую величину, то при сбросе давления газ вытекает в свободное пространство без генерации каких-либо разрушений угольного массива.

При указанных выше параметрах задачи критическое значение прочности угля $\sigma_{кр} = 0,9$ атм. Это означает, что если $\sigma_p \leq \sigma_{кр}$, то реализуется процесс трещинообразования, динамика которого показана на рис. 1 и рис. 2. На верхних графиках представлены распределения давления газа в порах угля в зависимости от расстояния до плоскости обнажения массива $P(R)$ в моменты времени (s), указанные на графиках. Средние графики представляют такие же зависимости для плотности энергии, передаваемой угольному материалу в результате фильтрации газа $E(R)$. Отрицательные значения этой энергии указывают на то, что газ движется в обратную по отношению к направлению оси R . Нижние графики – подобные зависимости для напряжений в угле, возникающих в результате фильтрации газа $S(R)$.

Рис. 1. Динамика процесса, предшествующего образованию первой трещины

Рис. 1 соответствует моменту времени, предшествующему образованию первой трещины, рис. 2 соответствует моменту времени образования первой трещины и зарождению второй. В этих случаях прочность угля была на несколько процентов меньше критической величины.

Можно сделать следующее заключение: несмотря на то, что угольное вещество в результате фильтрации газа запасает внутреннюю энергию, значительно превосходящую энергию образования свежей поверхности $g_s=10$ Па·м, разрыва вещества не происходит по той причине, что не выполняется

силовой критерий разрушения. Другими словами, процесс трещинообразования требует выполнения двух критериев: силового и энергетического одновременно каком-либо сечении вещества. При более низких значениях прочности угля реализуется самоподдерживающийся процесс дробления угля – выброс угля (рис. 3). Вертикальные линии, пересекающие средний и нижний графики, указывают на места образования разрывов.

Рис.2. Динамика процесса в момент времени образования первой трещины и зарождению второй

Удельная энергия образования свежей поверхности. К сожалению, в настоящее время отсутствует теория или, хотя бы эмпирический подход, позволяющие установить взаимосвязь между σ_p и g_s . В расчетах будем изменять величину g_s независимо от параметра σ_p .

Рис. 3. Иллюстрация выброса угля и газа

Для определенности примем, что прочность угля на разрыв близка к критическому значению, полученному выше, а именно, $\sigma_p = 0,88$ атм. Результаты расчетов показали, что критическое значение поверхностной плотности энергии образования трещины равно $g_{сп} = 16,5$ Па·м, то есть, если $g_s > 16,5$ Па·с, то трещинообразование не наблюдается. Этот результат интересен тем, что он указывает на исключительно важную роль прочностных характеристик угольного вещества при гидродинамическом воздействии. Незначительное изменение σ_p , а именно, от величины 0,89 до 0,88 Па·с приводит к дестабилизации состояния угля с точки зрения возможного его трещинообразования. Для стабильного состояния угля необходимо, чтобы энергия трещинообразования была больше 16,5 Па·с, что значительно превышает величину $g_s = 10$ Па·с., при которой уголь сохраняет свою целостность, если $\sigma_p = 0,89$ атм.

Пористость угольного вещества. Кроме условия напряженного состояния угольного массива пористость играет не последнюю роль как в сохранении выбросоопасного состояния, так и в создании условий выброса угля и газа. Чем больше пористость, тем большее количество газа участвует в процессе фильтрации, а следовательно, тем больше перенос импульса и выполняемая при этом работа газа. Чтобы убедиться в этом были проведены расчеты инициирования трещинообразования при значениях пористости $m=0,06$ и $m=0,04$ при $g_s = 10$ Па·с и $P_{пл} = 20$ атм.. Расчеты подтвердили сделанный ранее вывод: для пористости $m=0,06$ критическое напряжение равно $\sigma_{кр} = 1,1$ атм., а для пористости $m=0,04$ – $\sigma_{кр} = 0,72$ атм.

На процесс развязывания внезапного выброса влияние опорного давления незначительно, однако влияние связанного газа существенное: критические значения параметров задачи снижаются на несколько десятков процентов.

Таким образом, предварительная апробация математической модели инициирования процесса внезапного выброса, основанная на численном решении задачи фильтрации газа в угольном материале, показывает, что абсолютных значений критических параметров не существует. Их необходимо учитывать в общей взаимосвязи, что представляет собой довольно сложную математическую задачу, решение которой требует привлечения теории оптимального управления. Кроме этого, следует подчеркнуть, что представленная математическая модель может служить в качестве математической лаборатории, на основе которой можно будет проверять различные физические модели зарождения и развития процесса внезапного выброса.

Литература

1. Шевелев, Г. А. (1989). Динамика выбросов угля, породы и газа. Київ: Наукова думка, 160 с.
2. Алексеев А.Д. (2010). Физика угля и горных процессов. Київ: Наукова думка, 422 с.
3. Соболев В.В., Стариков А.П. (2012). Физика горных пород. Донецк: Донбасс, 456 с.
4. Соболев В.В. (2003). К вопросу о природе образования выбросоопасных углей (с. 374-383). Сборник научных трудов НГУ, 2003, 1(17), 624 с.
- 5 Самарский А.А.(1975). Разностные схемы газовой динамики. М.: Наука, 315 с.